

Котляренко І. В.

Старший науковий співробітник

Черевко І. А.

Кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЦЕРКВИ СПАСА НА БЕРЕСТОВІ

Пам'ятка архітектури церква Спаса на Берестові входить до складу Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника внесена у реєстр об'єктів культурної спадщини України за категорією пам'ятки національного значення та до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО. Церква розташована на території з відносно рівним рельєфом, з абсолютними відмітками денної поверхні 188,5-190,5 м. З північного та східного боків ділянка оточена земляним валом Спаського бастиону висотою до 6 м. На сьогодні частина валів зрізана (у 1837, 1984 та 1990 рр.). Спланована, прилегла до храму територія вимощена клінкерною цеглою. Стан її незадовільний, з численними щілинами та просадками. Зі східного фасаду церкви розташовані археологічні залишки стародавнього храму, трасовані на 20-30 см вище денної поверхні буювою кладкою, які заважають відведенню атмосферних опадів від стін церкви.

Нині церква складається з трьох різночасових та різностильових об'ємів, вона хресто-подібна в плані, п'ятикупольна, з прибудованою дзвіницею.

Старовинне ядро її, побудоване на межі XI та XII ст., у споруді представлено давньоруськими залишками колишнього нартексу та залишками старовинних фундаментів, трасованих гранітним камінням. Від початку церква Спаса на Берестові відносилася до типу шестистовпних, хрестово-купольних тринавових споруд із напівциркульними апсидами. В нартекс були вбудовані хрещальня і башта зі сходами, що виступали на північному і південному фасадах у вигляді ризалітів. У часи татаро-монгольської навали церква була зруйнована та частково спалена, збереглася тільки західна частина притвору. На жаль, подальша історія пам'ятки з XIV по XVII ст. висвітлена в історичних джерелах вкрай неповно.

Пізніші відомі розбудови та архітектурні нашарування на пам'ятці відбувались починаючи з XVII по XIX ст. Коротко про них:

– У 1640–1643 рр. пам'ятка частково відбудована в плані хрестоподібною, трикупольною, в стилі українського бароко, зберігши вцілілі стіни XII ст., до давньоруського нартексу прибудовано вівтарну частину і два бокових приділи.

– У 1752 р. церква перебудована за архітектурно-планувальною схемою хрещатого вже п'ятикупольного храму, з надбудовою другого ярусу.

– У 1813–1814 рр. на кошти київського купця Федора Рябчикова архітектор А. Меленський прибудував до основного об'єму церкви невелику дзвіницю в стилі російського класицизму. Також було виконано поновлення живопису, позолочено іконостас, підлогу церкви вкрито чавунними плитами.

Таким чином, церква Спаса на Берестові є унікальним прикладом органічного поєднання архітектурних стилів трьох епох: Київської Русі, бароко і класицизму.

В інтер'єрі церкви збереглися фрески, що становлять велику художню та наукову цінність як пам'ятки монументального живопису XI–XVII ст. Розписи церкви XVII ст. неодноразово поновлювалися.

Проблеми, пов'язані із систематичним замоканням фундаментів та стін будівлі, з'явилися ще у далеку добу Петра I, у 1706–1708 рр., коли церква Спаса на Берестові опинилася в центрі Спаського бастиону, зведеного у складі найновішої на той час земляної оборонної фортеці бастионного типу. Стікаючи зі зведеного земляного валу, волога просякала не тільки фундамент, а й стіни церкви, поступово руйнуючи живопис. Через те церква постійно потребувала втручання будівельників та реставраторів. Ймовірно, церква постраждала і від пожежі 1718 р., однак наскільки – достеменно невідомо. Станом на другу половину XVIII ст. будівля перебувала в незадовільному стані. Північна і східна стіни церкви знаходились поруч із земляним валом, а стіна Преображенського олтаря на три аршини (2,13 м) була засипана землею. Тому стіни та

живопис були постійно вологими, піддавалися руйнуванню і потребували негайної реставрації. Землетрус 1787 р., вірогідно, завдав церкві значних ушкоджень. На думку деяких фахівців, саме землетрус призвів до розколу у шелюзі давнього нартексу церкви.

На початку XIX ст. відбулося перше наукове дослідження церкви Спаса на Берестові, також було відремонтовано дах з повною заміною дерев'яного покриття на нове, залізне та пофарбоване в зелений колір. Внаслідок сталого і систематичного замокання стін, у другій половині XIX ст. були значно пошкоджені фрески. Протягом 1862–1867 рр. були відремонтовані куполи, фасади храму та дзвіниці, поновлені тиньк та пофарбування на фасадах. Коштом старости Лашкевича були виготовлені новий одноярусний іконостас, дубові полотна дверних заповнень, замінено підлогу центральної частини церкви з чавунної на мармурову “в шахматку”, а чавунні плити були перенесені у притвор. У 1874 р. підлогу в північному та південному олтарях замінено на цегляну.

У 1910–1914 рр. під керівництвом П. П. Покришкіна було проведено попередній огляд технічного стану, виконані обміри, вивчено характер деформацій в конструкціях пам'ятки. В результаті ремонтних робіт проведено підсилення її фундаментів, заін'єктовано тріщини в стінах, розчищено та відновлено живопис. Під час Другої світової війни церква була значно пошкоджена, постраждала верхня частина. Після війни було замінено дах, реставровані та позолочені хрести, главки, підхресні яблука, відновлені ікони в барабанах, виготовлено та встановлено дверне заповнення, виконано благоустрій прилеглої території. У 1984 р. на виконання проекту благоустрою ділянки зрізано частину земляного валу.

Останніми десятиліттями дослідженням технічного стану пам'ятки приділялась значна увага. Церква має значні пошкодження різного характеру: тріщини внаслідок нерівномірного осідання частин споруди, тріщини зсувного характеру, перезволоження фундаментів, деформації стиснення тощо.

Складна будівельна історія пам'ятки обумовила різноманітність фундаментів, що спричинило нерівномірні просадки і, як наслідок, утворення тріщин по стінах та у склепіннях давньої частини храму.

За результатами інструментальних досліджень конструкцій пам'ятки, виконаних у 1993 р. встановлено, що горизонтальна складова несиметричного навантаження від земельних валів Київської фортеці викликала деформування плану будівлі (стиснення), перетворивши її конфігурацію з прямокутника в паралелограм. Спостерігається також відхилення зовнішніх стін від вертикалі до 25 мм. Стан фундаментів незадовільний. Висока вологість цоколя та стін загрожує унікальному монументальному живопису в інтер'єрі храму. Прибудована дзвіниця (XIX ст.) втратила конструкційні зв'язки з основним об'ємом храму.

Фундаменти давньої частини (нартексу, хрещальні та круглої башти) зведені з плінфи і бутового каміння на цем'янковому розчині, під пізніми прибудовами – з цегли. Конструкція фундаментів стрічкова, глибина закладання фундаментів від сучасного рівня землі 3,2 м, від стародавнього виступу – 1,3 м. В тілі бутового мурування стародавнього фундаменту зафіксовані пустоти (канали), які утворилися від брусів-лежнів, викладених в ряд по чотири та скріплених на перетинах залізними костиллями. Лежні майже повністю згнили, створивши пусті канали в бутовому муруванні конструкцій фундаментів. Волога, що акумулюється в цих порожнинах, надходячи через тріщини в вимощенні та стікаючи з земляних валів, зволожує ґрунти, фундаменти і стіни споруди. Це підтверджує той факт, що в стінах центральної абсиди і нартексу, які безпосередньо примикають до відкритих стародавніх фундаментів, спостерігається найбільше великих тріщин, і стіни мають найвищу вологість.

Більша частина фундаментів первинного обсягу церкви засипана ґрунтом, а вище денної поверхні над ними виведене консерваційне мурування з каміння, яке виступає на 20–30 см над плановою відміткою майданчика зі східної сторони та заважає відводу атмосферних опадів від пам'ятки, утворюючи додаткові умови для концентрації поверхневих вод в основах фундаментів східної частини церкви, де роками спостерігається стале систематичне їх замокання зі всотуванням вологи у стіни. На висоті 1–1,5 м від рівня підлоги настінний живопис вже знищений.

Цоколь давньої частини виконано з плінфи та буту на вапняному розчині, цоколь апсиди та дзвіниці – цегляний. Цокольна частина храму в 2003 р. зовні потинькована сануючою

штукатуркою, функція якої – не випускати капілярну вологу (всотування через фундаменти з ґрунту) з цокольної кладки зовні. На поверхні цоколя спостерігаються значні руйнування тинькового шару та висоли, що свідчить про підвищену вологість цоколя.

Підвищена вологість зовнішніх та внутрішніх стін, наявність в них прогресуючих тріщин, про що свідчать результати візуальних спостережень за станом гіпсового маяка (чотирикратна заміна впродовж року) та картограма тріщин, надає підставу зробити висновок щодо активізації процесів осідання в фундаментах церкви в умовах сталої зволоженості. Стіни давньої частини храму мають значні відхилення від вертикалі назовні, що загрожує руйнацією та нищенням фресок в інтер'єрах храму. Інструментальними дослідженнями було встановлено, що зовнішні стіни по всіх осях мають крен в середньому від 20 до 25 мм. Вони виконані з плінфи, частково нетинькованої з метою їх експонування. Стіни пізніх прибудов – цегляні, тиньковані, мають значні ушкодження тиньку та висоли. Спостерігається підвищена вологість.

Стан внутрішніх архітектурно-конструктивних елементів у зв'язку з великою кількістю тріщин та підвищеною вологістю стін незадовільний, майже, аварійний. Дослідженнями встановлено, що наявне просідання та деформація склепінь нартексу (змінення циркульної кривої на еліптичну). Тріщина з розкриттям до 20 мм проходить по шелизі склепіння. Тріщини з меншою шириною розкриття є у всіх кутових зонах склепіння. Стіни мають вертикальні і нахилені тріщини та перебувають в незадовільному стані. Внутрішні стіни прибудов мають підвищену вологість, місцями ушкоджені грибками. Стіни звожуються під час танення снігу, а також в результаті підсосу крапельної вологи з ґрунту і фундаменту. Дерев'яні віконні заповнення та двері мають значні ушкодження.

В інтер'єрі церква прикрашена монументальними розписами: фресками XII ст. та олійним живописом 1644 р. Підвищена вологість спричиняє “бухтіння” з подальшим їх відшаруванням. На висоті від 0,3 до 1,6 м від рівня підлоги по периметру стін живопис фрагментарно вже втрачено. Підвищена вологість в приміщенні викликає їх пошкодження, спучення та відшарування.

Висновки:

– Деформація конструкцій будівлі має давній та довготривалий характер. Перетворення, що зазнала церква Спаса на Берестові впродовж свого поважного, майже тисячолітнього існування, зумовлені історичними та містобудівними чинниками, що призвели її до теперішнього аварійного стану.

– Зведені у 1706–1708 рр. земляні вали несиметрично навантажили територію церкви, що в свою чергу викликало нерівномірні просідання фундаментів та розлам споруди навпіл за повздовжньою віссю, про що свідчить характер тріщин в склепінні нартексу.

– Засипання споруди по зовнішньому периметру ґрунтом в середньому на 2,1 м (а з підвищенням, з часом, культурного шару – до 2,5 м) викликало деформацію плану будівлі з прямокутника на паралелограм з видовженістю діагоналі за напрямком з північного заходу на південний схід, що співпадає з напрямком розташування земляних валів. Водночас ця земляна маса, спираючись на стіни будівлі, викликала їх перезволоження та, як наслідок, знищення настінного живопису.

– Акумуляція вологи в пустотах підшви фундаментів також спричиняє умови для додаткового зволоження фундаментів та стін пам'ятки.

– Ремонтно-реставраційні роботи, що проводяться наразі на дахах абсидіол та на дзвіниці, реконструкція хреста ніяк не впливають на основну проблему споруди, тільки створюють додаткові навантаження на конструкції стін і склепінь.

З метою збереження пам'ятки та усунення її загального зовнішнього та внутрішнього загрозливого аварійного стану необхідно виконати такі заходи: підсилити фундаменти споруди, усунути в них порожнини, облаштувати вертикальну і горизонтальну гідроізоляцію, спланувати ефективний водовідвід від стін будівлі і з майданчика, спланувати та виконати інженерно-конструкторські заходи з підсилення склепінь та усунення ухилу стін споруди, поновити їх зв'язки, провести консервацію та реставрацію настінного живопису в інтер'єрі, спланувати концепцію показу старовинних фундаментів, нешкідливого для існуючого об'єму церкви.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Кісіль Іван Миколайович, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В.</i>	“Громові стріли” у системі язичницьких і християнських вірувань середньовічного населення Буковини	7
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металева іконка-підвіска з літописного Василева	8
<i>Івакін В. Г., Козюба В. К., Хамайко Н. В., Чміль Л. В.</i>	Територія Межигірського монастиря як археологічна пам'ятка	11
<i>Марков В. В.</i>	Церковь Иоанна Богослова XII в. в Смоленске. Новые археологические сведения	16
<i>Баяк В. Г.</i>	Розвідкові археологічні дослідження на території комплексу Волинської духовної семінарії у Луцьку	21
<i>Сергєєва М. С.</i>	Косторізне ремесло у післямонгольському та пізньосередньовічному Києві	26
<i>Чміль Л. В.</i>	Керамічний посуд другої половини XIII–XIX ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря (дослідження 1997–1999 рр.)	29
<i>Оногда О. В.</i>	Гончарний посуд XIV – початку XVI ст. з розкопок на території старого Київського Арсеналу	31
<i>Козюба В. К.</i>	Дослідження 1909–1910 рр. храму XI ст. в митрополичому саду Софії Київської	34
<i>Сергєєва М. С. Івакін В. Г. Тараненко С. П.</i>	Рятівні археологічні дослідження київського Гостиного двору у 2013 р.	38
<i>Бібіков Д. В.</i>	Дружинні поховання Вишгорода: культурно-хронологічний аспект	41
<i>Мельник О. О.</i>	Цвинтар церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Києві	44

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Зиновієва Ю. Ю., Сирінська О. А.</i>	Типи церковних архітектурних пам'яток Кавказької Албанії	47
<i>Днепровский Н. В.</i>	Культовый комплекс на западной окраине Эски-Кермена	48
<i>Черевко І. А.</i>	Ділянка № 3 оборонної стіни навколо Ближніх і Дальніх печер: питання атрибуції, технічний стан, чинники деструкції та засоби попередження	59
<i>Котляренко І. В., Черевко І. А.</i>	Історико-архітектурне обґрунтування сучасного технічного стану церкви Спаса на Берестові	65
<i>Сенченко Н. М.</i>	Діяльність Св. Синоду із збереження церковних пам'яток (кінець XIX – початок XX ст.)	68

<i>Копил М. А.</i>	Підсумки дослідження пам'яток козацької доби в рамках підготовки каталогу-довідника по пам'ятках історії та культури, які пов'язані з історією українського козацтва	71
<i>Марченко І. Я.</i>	Забезпечення умов зберігання станкових художніх пам'яток у діючих культових спорудах за досвідом 30–80-х рр. ХХ ст.	74
<i>Пуцко В. Г.</i>	Іконостас Успенського собору Свінського монастиря	77
<i>Варивода А. Г.</i>	Деякі особливості українського євхаристичного богослов'я доби бароко в сюжетах літургійного гаптування ХVІІ–ХVІІІ ст.	81
<i>Шульц І. В.</i>	Мистецькі пам'ятки, пов'язані з іменем Тараса Шевченка, в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	84
<i>Ткаченко Н. Г., Жам О. М.</i>	До історії формування колекції сакральних пам'яток Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини	87
<i>Приймич М. В.</i>	Інститут єпархіальних художників та розвиток образотворчого мистецтва Закарпаття ХІХ ст.	92
<i>Питателева Е. В.</i>	Художник Г. И. Попов и его живопись в алтаре Трапезной церкви	97
<i>Церква з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії</i>		
<i>Жиленко І. В.</i>	Тисячолітня культурна традиція Києво-Печерської лаври. Усні передання і умови їх побутування	100
<i>Никитенко М. М.</i>	До проблеми існування ісихастського богослов'я у ранньому Києво-Печерському монастирі (ХІ–ХІІІ ст.)	102
<i>Омельчук В. В.</i>	Правовий статус афонських монастирів	106
<i>Тригуб О. О.</i>	Чернігівський кафедральний Борисоглібський монастир у світлі історичних студій	109
<i>Климчук А. М.</i>	Польськомовні друки Києво-Печерської лаври	113
<i>Sharipova L.</i>	A saint or not a saint: a late 18 th c life of Peter Mohyla	115
<i>Ткачук В. А.</i>	Ієротопія в антими́нсах Київської православної та уніатської митрополії ХVІІ–ХVІІІ століття	119
<i>Альмес І. І.</i>	Даровизни книг до Крехівського монастиря у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.	121
<i>Кукса Н. В.</i>	Суперечливі питання історії Свято-Іллінської церкви в Суботові: версія поховання Данила Виговського	125
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Анафема гетьмана Мазепи: ретроспектива і сьогодення	126
<i>Травкіна О. І.</i>	Воспомя радуйся тоя чудеса (до 330-річчя з часу виходу у світ книги Дмитрія Ростовського “Руно орошенное”)	129
<i>Петренко І. М.</i>	Шлюбно-сімейні відносини православних мирян ХVІІІ ст. на сторінках праць істориків дореволюційного періоду (ХІХ ст. – 1917 р.)	131
<i>Шульга Я. М.</i>	Речові дари прочан за київськими синодиками ХVІІІ ст.: символіка та молитовне значення	134
<i>Чирка Л. Г.</i>	Сковородинівська герменевтика	136

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Абрамова І. В., Нетудихаткін І. А.</i>	Літня резиденція київських митрополитів на Шулявці у XVIII – першій половині XIX ст.	139
<i>Крайня О. О., Лопухіна О. В.</i>	Питання соціально-антропологічних досліджень Больницького монастиря Києво-Печерської лаври	142
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври як історичне джерело (за матеріалами ЦДІАК України)	146
<i>Ванжула О. М.</i>	Дослідження собору Різдва Богородиці в Козельці Імператорською археологічною комісією та Імператорським Московським археологічним товариством наприкінці XIX — на початку XX ст.	149
<i>Бартош А. Є.</i>	Відрядження ієромонахів Києво-Печерської лаври у духовно-санітарні загоны під час Першої світової війни (за матеріалами ЦДІАК України)	152
<i>Белоусова Т. К.</i>	Деякі аспекти просвітницької діяльності київського митрополита Арсенія (Москвина)	155
<i>Засць О. В.</i>	“Той мурує, той руйнує, той неситим оком...” (про бібліотеку митрополита Київського і Галицького Флавіана та роль у її зникненні П. П. Курінного)	158
<i>Онiпко Т. В., Онiпко Т. А.</i>	Сампсонiївська церква м. Полтави у радянські часи	161
<i>Савчук О. В.</i>	Життєвий шлях і церковна діяльність архієпископа Пантелеймона (Рудика)	164
<i>Наливайко А. Є.</i>	Схиархімандрит Феофан Рихлівський – великий подвижник, наставник та молитовник	167
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові матеріали про замах на президента Словацької республіки Йозефа Тісо в Києво-Печерській лаврі	169
<i>Веденеев Д. В.</i>	Руководитель антирелигиозного подразделения госбезопасности в Украине: к биографии полковника Виктора Сухонина	172
<i>Ковальова О. В.</i>	Православні монастирі Рівненської єпархії як центри духовності і культури сучасної України	175
<i>Львова О. Л.</i>	Права людини – реальність – християнський світогляд: повертаючись до справжніх цінностей	178
<i>Снігур С. А.</i>	Релігійний аспект економічної моралі	180

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

- АДСВ – Античная древность и средние века
АДУ – Археологічні дослідження в Україні
АМА – Античный мир и археология
Архів ЗО НСХУ – Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
АЮЗР – Архив Юго-Западной России
ВВ – Византийский временник
ВРК ЛННБ України – Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР – Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГАИМК – Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України – Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ – Государственный исторический музей, г. Москва
ЗНТШ – Записки Наукового Товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ – Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург)
КЕВ – Киевские епархиальный ведомости
КРУБИКЗ – Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС – Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР – Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА – Лаврський альманах
ЛННБ України – Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР – Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ – Могилянські читання
НА ДІКЗ – Науковий архів Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку
НА ІА НАН України – Науковий архів Інституту археології НАН України
НБ НКПШЗ – Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
РГАДА – Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА – Российский государственный исторический архив
СА – Советская археология
СМК – Севастопольский музей краеведения
ТКДА – Труды Киевской духовной академии
УЖ – Український історичний журнал
ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України у м. Києві
ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України у м. Львові
ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
DOP – Dumbarton Oaks Papers

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 21,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 10

Ц448 **Церква – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали Дванадцяті Міжнародної наукової конференції (28 – 30 травня 2014 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2014. – 182 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дванадцятій Міжнародній науковій конференції
(28 – 30 травня 2014 р.)*

КИЇВ – 2014